

2. Das interplanetare Medium

2-15

Interplanetares Medium und interstellarer Staub

Eruptive Protuberanzen

Das interplanetare Medium besteht aus heissem Plasma des **Sonnwindes**, aus Teilen der kosmischen Strahlung, sowie aus interplanetarem Staub.

Protuberanzen sind heftige Materieströme auf der Sonne, die am Sonnenrand als matt leuchtende Bögen beobachtet werden können. Oft haben Protuberanzen eine Länge von einigen hunderttausend Kilometern, eine Höhe bis 40'000 km und eine Dicke bis 5000 km.

Eruptive Protuberanzen sind Phänomene, die nur einige Minuten oder Stunden dauern.

Polarlichter

Da das interstellare Medium kaum elektrisch neutrale Atome enthält, sondern ein hochleitendes Plasma von Ionen (vor allem Protonen (und Elektronen)) ist, weist es die typischen Eigenschaften von **Plasmen** auf.

Es trägt das Magnetfeld des Sterns mit sich mit, bildet eine Ballerina-rockartig geformte elektrische Stromschicht, die sogenannte heliosphärische Stromschicht, integriert mit planetarischen Magnetosphären und bildet Filamente, etwa bei Protuberanzen oder **Polarlichtern** (s. Figur und die entsprechende Figur auf p. 2-21 und Anhang A-2-1).

Interplanetarer Staub

Als interplanetarischen Staub bezeichnet man stauförmige Partikel aus unserem Sonnensystem mit Massen unterhalb 10^{-5} g und Radien unterhalb 100 μm . Er ist ein Bestandteil des interplanetarischen Mediums...

Die wichtigste Quelle des interstellaren Staub sind Kometen, Asteroiden und andere Kleinkörper. Ausserdem können in Sonnennähe Teilchen von grösseren Materialstücken abdampfen.

Auf die Erde treffen täglich je nach Schätzung 100 bis 10'000 Tonnen Materie in Form von **Mikrometeoriten**. Die kleinen Teilchen schweben zu Boden, sind dort aber nur schwer vom terrestrischen Staub zu unterscheiden.

2-16

Der Sonnenwind und das Magnetfeld der Erde

Der Sonnenwind ist ein Strom geladener Teilchen, der ständig von der Sonne in alle Richtungen abströmt. Im Vergleich zum Sternwind anderer Fixsterne ist er schwach, muss aber bei der Ursonne stärker gewesen sein.

Der Sonnenwind ist ein Hauptbestandteil des interplanetaren Mediums und tritt als ein niederenergetischer Bestandteil der kosmischen Strahlung in Erscheinung. Er unterscheidet sich fundamental von der Sonnenstrahlung. Die letztere ist eine **elektromagnetische Strahlung**, während der Sonnenwind ein **Teilchenstrom** ist.

Der Sonnenwind besteht hauptsächlich aus **ionisiertem Wasserstoff (Protonen und Elektronen)**. Er stellt ein sog. Plasma dar, das eine hohe elektrische Leitfähigkeit besitzt. Allerdings hat der interplanetare Raum wegen der geringen Teilchendichte nur eine sehr geringe Ladungsträgerdichte.

Der Sonnenwind strömt radial und mit **Überschall-Geschwindigkeit** von der Sonne fort und verdünnt sich dabei proportional mit dem Quadrat der Entfernung.

Der Sonnenwind trifft auf das Magnetfeld der Erde

Im Weltraum treffen die geladenen Teilchen des Sonnenwindes auf das Magnetfeld der Erde und werden abgelenkt (s. Figur). In Erdnähe hat der Sonnenwind eine Dichte von ca. $5 \cdot 10^6$ Teilchen pro Kubikmeter. Die Teilchen werden dabei um unseren Planeten umgeleitet und verschwinden danach wieder im Weltraum.

Wie die Figur zeigt, schirmt das Erdmagnetfeld die Erde gegen den Sonnenwind ab. Nur in den Polargebieten dringen die Teilchen des Sonnenwindes tief in die Erdatmosphäre ein. Bei hochfliegenden Satelliten kann der Sonnenwind zu Kurzschlüssen und technischen Problemen führen.

2-17

Voyager: Die Interplanetare Raumsonde

Voyager 1: Die interstellare Raumsonde (NASA)

Die Voyager Sonden sind zwar noch im Sonnensystem, werden aber der Anziehungskraft der Sonne entkommen (NASA)

Die Raumsonde Voyager 1 (s. auch p. 49) ist das am weitesten von der Erde entfernte menschengemachte Objekt. Ihre Mission hätte eigentlich nur 4 Jahre dauern sollen, doch im Jahr 2017 ist sie schon zehnmal so lange unterwegs und entfernt sich immer weiter vom Sonnensystem.

Vor 40 Jahren ist von Cape Canaveral aus die Raumsonde Voyager 1 gestartet worden. 1979 hat sie den Planeten Jupiter besucht, im folgenden Jahr Saturn. Inzwischen ist sie die am weitesten entfernte Raumsonde.

Ihr Abstand von der Erde beträgt knapp 21 Milliarden km. Voyager entfernt sich immer weiter: pro Stunde rund 60'000 km.

Es wird vermutet, dass Voyager 1 das Sonnensystem verlassen und im interstellaren Raum unterwegs ist. Als Grenze gilt dann die Heliopause: Innerhalb der Heliopause dominieren die geladenen Teilchen von der Sonne, der Sonnenwind (s. p. 2.16), ausserhalb die Teilchen, die durch die Milchstrasse laufen. Voyagers Teilchenmessgeräte scheinen diesen Übergang vor einigen Jahren registriert zu haben – doch sind die Daten umstritten.

Die Anziehungskraft der Sonne reicht sehr weit und kann auch noch Objekte in rund einem Lichtjahr Entfernung binden. Voyager 1 ist allerdings so schnell, dass die Anziehungskraft der Sonne keine Chance mehr hat.

2-18

Interplanetares Magnetfeld

Interplanetares Magnetfeld

Die heliosphärische Stromschicht

Als interplanetares Magnetfeld oder Sonnennagnetfeld bezeichnet man das Magnetfeld der Sonne, das im Weltraum (in der Heliosphäre, s. unten (*)) ausserhalb des direkten Einflusses der Planeten gemessen wird.

Die Figur zeigt die Seitansicht der Sonne mit idealisiertem Dipolfeld des Magnetfeldes. Die Feldlinien des Sonnenmagnetfeldes sind blau, die Sonnenwindströmung ist rot eingezeichnet. Die heliosphärische Stromschicht (s. Bild unten) ist im oberen Bild gelb gestrichelt.

Die heliosphärische Stromschicht ist die elektrische Stromschicht der Heliosphäre (*). Die Heliosphäre ist die Astrosphäre der Sonne. Sie bezeichnet im Weltraum einen weiträumigen Bereich um die Sonne, in dem der Sonnenwind (s. p. 17) mit seinen mitgeführten Magnetfeldern wirksam ist. In dieser elektrischen Stromschicht wechselt die Polarität des Magnetfeldes der Sonne von Nord nach Süd.

Das Magnetfeld der Sonne ist in ständiger Veränderung und wird vom Sonnenwind entsprechend dessen Ausbreitungsgeschwindigkeit weit nach aussen getragen. In Kombination mit der Rotation der Sonne erhält die heliosphärische Stromschicht daher die Form einer rotierender Spirale um den Bereich der Ebene des Sonnenäquators. Im Bereich der Erdumlaufbahn ist sie etwa 10'000 km dick und reicht so weit nach aussen wie der Sonnenwind, der sie indirekt verursacht.

2-19

Die Heliosphäre

Die Heliosphäre ist die Astrosphäre der Sonne. Sie bezeichnet im Weltraum einen weiträumigen Bereich um die Sonne (s. Bild), in dem der Sonnenwind (s. p. 2-17) mit seinem mitgeführten Magnetfeld wirksam ist. In diesem Bereich verdrängt der Teilchenstrom der Sonne das interstellare Medium. Die Umlaufbahnen der Planeten liegen weit innerhalb der Heliosphäre.

Die Heliosphäre unter dem Einfluss des interstellaren Mediums. Eingezeichnet sind die Bahnen der Planeten und des Pluto. Die Heliosphäre wird durch die Heliopause begrenzt. Das interstellare Gas staut sich zu einer Bugwelle (blow wave).

Aufbau

Der **Terminationsschock** oder Randstossfront: Der Sonnenwind (s. p. 17) fällt unter Schallgeschwindigkeit; es tritt eine Stossfront auf.

In der **Heliopause** treffen der Sonnenwind und das interstellare Medium aufeinander und werden gestoppt. Die ionisierten Partikel der Sonne und des interstellaren Mediums stehen im Gleichgewicht.

Im inneren Bereich der Heliosphäre bewegt sich der Sonnenwind unbeeinflusst durch den Raum, da er mit Überschallgeschwindigkeit stößt, d.h. seine Strömungsgeschwindigkeit ist grösser als die Geschwindigkeit, mit der sich Strömungen der Dichte bzw. des Druckes fortbewegen (Schallgeschwindigkeit).

An der Randstossfront (Terminationsschock) sinkt die Strömungsgeschwindigkeit des Sonnenwindes unter die Schallgeschwindigkeit: Die Partikel des Sonnenwindes werden abrupt abgebremst

Die **Heliopause** ist die äusserste Grenze der Heliosphäre. Dahinter beginnt definitionsgemäss der interstellare Raum. Der Sonnenwind übt nun keine materiellen Einflüsse auf das interstellare Gas mehr aus. Die Partikel des Sonnenwindes vermischen sich mit dem interstellaren Gas

2-20

Weltraumwetter: Sonnenstürme und Polarlichter auf der Erde

Die Erde verfügt über umfassende natürliche Schutzmechanismen vor äusseren Einflüssen. So wirken die Magnetosphäre und die Erdatmosphäre als Filter für die Materie und Strahlung aus dem Weltraum. Insbesondere die Magnetosphäre als äusserste Schicht (s. Figur links) stellt ein bedeutendes Hindernis für den Sonnenwind dar und lenkt diesen in einem Bogen um die Erde herum. Erst bei starken Einflüssen genügt dieser Schutz nicht mehr und die externen Faktoren werden auf der Erdoberfläche für die Menschen spürbar.

Schema zum Weltraumwetter
(Flare = Strahlungsausbruch)

Polarlichter über Island, fotografiert von Jens Winningshoff im Herbst 2018. Diese Nordlichter werden durch eine gigantische Wolke elektrisch geladener Teilchen eines **Sonnensturms** in der Erdatmosphäre erzeugt. Man beachte auch die Figur und Erklärungen auf p. 2-16.

2-21

Asteroide – Kometen und Meteorite

Alle drei Begriffe, Asteroiden, Kometen und Meteorite, sind Objekte in unserem Sonnensystem:

- Sie unterscheiden sich in Grösse, Zusammensetzung und ihrer Entfernung zur Sonne. Allerdings gibt es keine genauen Definitionen bezüglich der Grössen
- Zu Beginn der Entstehung des Weltalls bildeten sich aus Flüssigkeit und Sternstaub sogenannte Planetesimalen. [Planetesimale sind Vorläufer und Bausteine von Planeten].
- Manche diese Planetesimalen wuchsen und entwickelten sich zu Planeten. Was dann noch übrig blieb, sind Asteroiden, Kometen und Meteorite.

**Asteroid
Ryugu**

Der Asteroid Ryugu ist ein Asteroid des Apollo-Typen, der im Jahr 1999 entdeckt wurde- Ryugu umrundete die Sonne in ca. 474 Tagen in einem Abstand von 0.96 AE (1 AE \approx 149. 6 Millionen km). Ryugu misst etwa 1 km im Durchmesser und seine Masse beträgt ca. eine halbe Milliarde Tonnen.

Komet

Ein Komet ist ein kleiner Himmelskörper vom meist einigen km Durchmesser, der in den sonnennahen Teilen seiner Bahn ein durch Ausgasen erzeugtes Koma und meist auch einen leuchtenden Schweif entwickelt. In Sonnennähe ist der meist nur wenige km grosse Kometenkern von einer diffusen, nebeligen Hülle umgeben, die Koma genannt wird und eine Ausdehnung von 2 bis 3 Millionen km erreichen kann.

**Meteorit
Treysa**

Ein Meteorit ist ein relativ kleiner Festkörper kosmischen Ursprungs, der die Erdatmosphäre durchquert und den Erdboden erreicht. Der Bildungsort der Meteoriten ist das Sonnensystem. Als Meteoriden bezeichnet man den Ursprungskörper, solange er sich noch im interplanetaren Raum befindet. Beim Eintritt in die Erdatmosphäre erzeugt er eine Leuchterscheinung, die als Meteor bezeichnet wird. Der Meteorit verglüht entweder als Sternschnuppe in der Erdatmosphäre oder erreicht als Meteorit den Boden.

2-22

Asteroiden- Einschlag vor 66 Millionen Jahren a)

Die Kreide-Paläogen-Grenze ist der Zeitpunkt eines geologischen Ereignisses vor 66 Millionen Jahren, das den Übergang von der Kreidezeit zum Paläogen definiert. Die Kreide-Paläogen-Grenze markiert den Beginn eines der grössten Massenaussterben der Erdgeschichte, **das insbesondere die Ära der Dinosaurier beendete**.(s. p. A-2-5). Dieser Kardinalpunkt bildet auch den Übergang zwischen dem Erdmittelalter und der Erdneuzeit.

Durch den Einschlag eines Asteroiden, gekoppelt mit stark erhöhten vulkanischen Aktivitäten, ereignete sich ein gravierender Faunen- und Florenwechsel. Geologische Merkmale der Kreide-Paläogen-Grenze sind eine Iridium-Anomalie, die auf einen grossen Asteroiden- Einschlag hindeutet, sowie umfangreiche Mengen an Asche und Gesteinskügelchen, die bei extremer Hitze entstanden sein müssen. [Iridium ist ein chem. Element mit dem Symbol Ir und der Ordnungszahl 77]. Dass diese Ereignisse mit dem globalen Aussterben unmittelbar zusammenhängen, gilt gegenwärtig als sehr wahrscheinlich.

Da der Erdmantel im Vergleich zu Asteroiden arm an Iridium ist, vermutet man, dass sich in diesen Schichten der beim Einschlag aufgewirbelte Staub wiederfindet. Zusätzliche Unterstützung erhält die

Hypothese eines Asteroideneinschlags durch eine Anomalie der Chrom-Isotopenverteilung in derselben Schicht, in der auch die Iridium-Anomalie auftritt. Die Chrom-Isotopenverteilung ist auf der Erde normalerweise homogen. Während bei der Iridium-Anomalie noch argumentiert wurde, dass auch vulkanische Aktivitäten eine Iridium-Anreicherung bewirken könnten, ist die Isotopen-Anomalie bei Chrom nur durch Beimischung von extra-terrestrischem Material zu erklären. Weitere mineralogische Spuren des Einschlages bestehen aus Ergebnissen der Druckwelle und der hohen Temperaturen. Durch den Einschlag des Asteroiden (s. Figur) entstand der Chicxulub Krater.

Einschlag des Asteroiden

2-23

Asteroiden- Einschlag vor 66 Millionen Jahren b)

Das derzeit wahrscheinlichste Szenario geht davon aus, dass vor 66 Millionen Jahren ein etwa 10 bis 12 km grosser Asteroid mit einer Geschwindigkeit von 20 – 40 km/s (!) im Gebiet des heutigen Golf von Mexiko in einem tropischen Flachmeer einschlug. Der Impaktor verdampfte dabei innerhalb einer Sekunde fast vollständig, schleuderte aber durch die immense Wucht der Explosion, einige tausend Kubikkilometer Karbonat- und Evaporitgestein über weite Strecken als glühende Ejakta (ausgeschleuderte Materie) bis in die Stratosphäre.

Neben den unmittelbaren Auswirkungen des Einschlags wie Megatsunamis, einer überschallschnellen Druckwelle sowie Erdbeben im Bereich der Stärke 11 oder 12 traten weltweit Flächenbrände auf. Innerhalb weniger Tage verteilte sich in der gesamten Atmosphäre eine grosse Menge an Russ- und Staubwolken, die das Sonnenlicht über Monate hinweg absorbierten und einen globalen Temperatursturz herbeiführten.

Von der sich anschliessenden biologischen Krise waren die ozeanischen und festländischen Ökosysteme gleichermassen betroffen. 75 % der Arten fielen dem Massenaussterben zum Opfer, darunter nicht nur die Dinosaurier (s. p. A-2-5) sondern z.B. auch in hohem Masse die Vögel.

Der Chicxulub Krater auf der Erde

- etwa 180 km grosser und 65 Millionen Jahren alter Krater
- Untergrund auf einer Halbinsel in Mittelamerika (Mexiko)
- teilweise Land und teilweise Meer

Eine Computerdarstellung des Chicxulub-Kraters nach seiner Entstehung

Anhang: Kapitel 2

A-2-0

Das Polarlicht – Entstehung – 1)

Da die elektromagnetischen Prozesse, die für die Entstehung der Polarlichter kompliziert sind, begnügen wir uns hier mit einer qualitativen Beschreibung.

Das Polarlicht (als Nordlicht am Nordpol, wissenschaftlich «Aurora borealis», als Südlicht am Südpol «Aurora australis») genannt, ist eine Leuchterscheinung (genauer ein Elektrometeor), die beim Auftreffen geladener Teilchen des Sonnenwindes (p. 17) auf die Erdatmosphäre in den Polargebieten der Erde hervorgerufen wird. Die untenstehende Photographie zeigt ein Polarlicht in Nordnorwegen.

Die Sonnenwindpartikel (Elektronen und Protonen) besitzen eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 500 bis 830 km/s (bis ca. 3 Millionen km/h) und ihre Dichte beträgt ca. 5 Millionen Teilchen pro m^3 . Die Sonnenwindteilchen werden vom Magnetfeld der Erde gegen die magnetischen Pole der Erde gelenkt (pp 6 und 17). In der Nähe der magnetischen Pole verläuft das Magnetfeld praktisch senkrecht zur Erdoberfläche, sodass die Teilchen in die Erdatmosphäre eintreten können. In der Erdatmosphäre stoßen die Sonnenwindpartikel auf die Gasmoleküle der Erde (Sauerstoff O_2 und Stickstoff N_2) und regen diese (teilweise über komplizierte Reaktionsketten) zum Leuchten an. Diese Reaktionen finden in einer Höhe von 100 - 300 km über dem Erdboden statt; dort erscheint dann das Polarlicht.

A-2-1

A-2-0 / A-2-1

Polarlichter - Formen und Farben – 2)

1) Corona in voller Pracht

Als Corona (nicht zu verwechseln mit der Sonnen-Corona) bezeichnet man eine Polarlichtform, die der Beobachter genau im Zenith sieht.

Die einzelnen Strahlen scheinen hier in einem Zentrum zusammenzulaufen.

Nördliches Polarlichtbogen über Kattfjordeidet bei Tromsø - Norway

2) Ruhiger Polarlichtbogen

Bei ruhigen Bedingungen, d.h. in Abwesenheit grosser «Böen» des Sonnenwindes, beobachtet man innerhalb des Polarlichtovals den sogenannten «ruhigen» Bogen».

Er erstreckt sich in ost - westlicher Richtung über den Himmel und kann über 10 Minuten lang ruhig stehen.

A-2-2

Polarlichter - Formen und Farben – 3)

3) «Bänder» - Polarlichter

Treten Störungen im Sonnenwind auf, dann verformt sich der «ruhige» Bogen und es können Beulen oder Falten entstehen.

Man spricht dann von «Bändern», weil diese Erscheinungen wie Leuchtbänder über den Himmel fließen. Sie wechseln schnell ihre Farbe, Form und Helligkeit.

4) «Vorhang» - Polarlichter

«Vorhänge» nennt man schliesslich dünne, schleierförmige Polarlichter, die bis zu mehreren 100 km Höhe hinaufreichen.

Oft scheinen helle Sterne durch sie hindurch (in der vorliegenden Photographie nicht vorhanden).

A-2-3

A-2-2 / A-2-3

Polarlichter – Formen und Farben – 4)

a) Aurora über dem Otterind (Norwegen)

b) Nordlicht von Kanada
(Northern light of Canada)

c) Polarlicht in Island

d) Polarlicht in der Nähe von München

A-2-4

Das Aussterben der Dinosaurier vor 66 Millionen Jahren

Über die Ursachen des plötzlichen Aussterbens der Dinosaurier sind sich die Wissenschaftler bis heute uneinig. Um den Grund zu erklären, entwickelten sie verschiedene Theorien. Die zwei wichtigsten sind ein Asteroideneinschlag und intensive Vulkanausbrüche.

Asteroideneinschlag: Die bekannteste Vermutung besagt, dass die Erde vor 66 Mio. Jahren von einem grossen Asteroiden getroffen wurde (pp 23, 24). Es gab eine gewaltige Explosion. Dadurch brannte es überall; Schutt bedeckte das Land und Unmengen von Asche wurden in der Luft verteilt. Die Sonne konnte nicht mehr durch die Verdunkelung des Himmels hindurchdringen. So wurde es auf der Erde düster und kalt. Pflanzen hatten nicht mehr genügend Licht zum Wachsen. Dieser plötzliche und abrupte Klimawandel führte zum Massenaussterben vieler Tiere. (Bild links).

Vulkanausbrüche: Ähnlich könnte es bei folgender Vermutung gewesen sein. Schon vor dem Asteroideneinschlag gab es viele Vulkanausbrüche, die durch den Einschlag noch gewaltig verstärkt wurden. Grosse Mengen von Lava bedeckte das Land und in die Luft gelangten giftige Gase und Unmengen von Vulkanasche. Die Folge war ähnlich wie bei dem Asteroideneinschlag: Es kam zu grösseren Klimaveränderungen, welche die Saurier nicht überlebten (Bild rechts).

Das wahrscheinlichste Szenario für das Massenaussterben war eine Kombination des Asteroideneinschlags und der dadurch intensivierten Vulkanausbrüche.

Dinosaurier sterben durch den
Asteroideneinschlag

+

Dinosaurier sterben durch
Vulkanausbrüche

A-2-5

Referenzen: Kapitel 2

R-2-0

Referenzen – 2-1

Kapitel 2: Interplanetares Medium

- R-2-0 p. 2-15: Interplanetarer Medium (Titel)
- R-2-1 p. 2-16: Interplanetarer Raum – Interplanetares Medium
- a) Interplanetarer Raum - https://de.wikipedia.org/wiki/interplanetarer_Raum
 - b) Interplanetares Medium - https://de.wikipedia.org/wiki/Interplanetaeres_Medium
 - c) Interplanetarer Staub - https://de.wikipedia.org/wiki/Interplanerarer_Staub
 - d) Protuberanz - <https://de.wikipedia.org/wiki/Protuberanz>
 - e) Polarlicht - <https://de.wikipedia.org/wiki/Polarliht>
- R-2-2 p. 2-17: Der Sonnenwind und das Magnetfeld der Erde
- a) Sonnenwind - <https://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenwind>
 - b) Mysterien des Alltags erklärt: Das Polarlicht - enthält die Figur des Solarwindes (Solar Wind)
<https://magazin.sofautor.com/schueler/Mysterien-des-alltags-erklart-das-poarlicht>
 - c) Der Einfluss des Sonnenwinds auf die Erde - <https://www.weltderphysik.de/gebiet/erde/erde/sonnenwind/>
- R-2-3 p. 2-18: Voyage 1 und die Grenze des Sonnensystems
<https://www.deutschlandfunk.de/interolanetare-raumsonde-40-jahre-unterwegs-voyager-1-und-832.dehtml?dramarticle-...>
- R-2-4 p. 2-19: Interplanetares Magnetfeld
- a) Interplanetares Magnetfeld - https://de.wikipedia.org/wiki/interplanetares_Magnetfeld
 - b) Interplanetares Magnetfeld - <https://www.meteoros.de/themen/polarlicht/vorhersage/imf/>
 - c) Heliosphärische Stromschicht - https://www.de/wikipedia>Heliosphärische_Stromschicht
- R-2-5 p. 2-20: Die Heliosphäre
- a) Heliosphäre - <https://de.wikipedia.org/wiki/Heliosphäre>
 - b) Sonne und Heliosphäre - <https://www.physik.uni-liel.de/de/institute/ieap/ag-heber/sonne-und-heliosphäre>
 - c) Max-Planck-Institut: - Sonne und Heliosphäre - <https://www.mps.mpg.de/sonnenforschung>
- R-2-6 p. 2-21 Sonnenstürme und interplanetarer Raum
- a) Weltraumwetter - <https://de.wikipedia.org/wiki/Weltraumwetter>
 - b) Stürme auf der Sonne und im interplanetaren Medium
https://scienceguide.ch/de/uuid/f46583ec-0799-5905-b63d1fda8bd4499e-Stürme_auf_der_Sonne_und_im_interplanetaren_Medium

R-2-1

R-2-0 / R-2-1

Referenzen – 2-2

- R-2-7 p. 2-22: Asteroide, Kometen und Meteorite
- Asteroid, Komet und Meteorit: Das sind die Unterschiede
https://praxistipps.chip.de/asteroid-komet-und-meteorit-das-sind-die-unterschiede_102913#:~:text=Meteorite.
 - Asteroid - <https://de.wikipedia.org/wiki/Asteroid>
 - Asteroid unter Beschuss – Asteroid Ryugu - Rauiner Kayser / 19.03.2020
<https://www.weltderphysik.se/gebiet/universum/news/2020/asteroid-unter-beschuss>
 - (1621173) Ryugu - https://de.wikipedia.org/wiki/1621173_Ryugu
 - Komet - <https://de.wikipedia.org/wiki/Komet>
 - Meteorit - <https://de.wikipedia.org/wiki/Meteorit>
- R-2-8 pp. 23, 24: Asteroid- Einschlag vor 66 Millionen Jahren
- Chicxulub – Krater - <https://de.wikipedia.org/wiki/Chicxulub-Krater>
 - Die ersten Stunden nach der Apokalypse
<https://www.faz.net/aktuell/wissen/erde-klima/erdgeschichte-die-ersten-stunden-nach-der-apolalypse-16469017.html>
 - Wie ein Asteroid die Dinosaurier ausrottete
<https://www.br.de/wissen/dinosaurier-asteroid-aussterben-dino-sterben-meteroid-108.html>
 - Und dann kam die Kälte
<https://www.tagesspiegel.de/wissen/meteoriten-einschlag-vor-66-millionen-jahren-und-dann-kam-die-kaelte.html>
 - Iridium – Zeuge der Asteroiden (von Wolfgang W. Merkel)
<https://www.welt.de/wissenschaft/article3154100/Iridium-Zeuge-der-Asteroiden.html>

R-2-2

Referenzen – 2-3

- A-2-0 Polarlichter
- A-2-1 Das Polarlicht - Entstehung – 1)
- Polarlicht - <http://de.wikipedia.org/wiki/Polarlicht>
 - Aurora (Astronomy) - [http://en.wikipedia.org/wiki/Aurora\(astronomy\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Aurora(astronomy))
 - Polarlichtseite: Foto auf p. 358
von Katja Gottschweski (2002) - <http://home.online.no/~khgott/Polarlichtseite.html>
- A-2-2 Polarlichter – Formen und Farben -2)
- Fotos 1 und 2: aus Internet unter: Polarlichter - Formen und Farben
- A-2-3 Polarlichter – Formen und Farbe – 3)
- Fotos 3 und 4: aus Internet unter Polarlichter - Formen und Farben
- Foto 4: «Vorhang» - Nordlich: auf den Lofoten. <https://www.rundstykke.com/nordlicht.auf-den-Lofoten>
- A-2-4 Polarlichter – Formen und Farbe – 4)
- Foto a). Aurora über dem Oterin'd (Nrwegen) aus: www.google.ch - Polarlichter
- Foto b): Northern light of Canada – aus: www.google.ch - Northern light
- Foto c): Polarlicht in Island – www.davidkoester.de/.../bild-ds-monats-polarlichter-ueber-joekilsarien...
- Foto d): Polarlicht in der Nähe von München – Sonnenwinde wenden sich von der Erde ab
http://www.swissinfo.ch/spa/index/Sonnenstürme_wenden_sich_von_Erde_ab_.html?cid=3602258
- Text zu Fotos A-2-1 bis A-2-4: Polarlichter - von Dr. Otto Braumandle; Verein Antaras. NÖ Amateurastronomen [PDF] Polarlichter – Verein Antras
www.no-sterne.at/best/lib/exe/fetch.php?media...polarlichte
[Diese Arbeit enthält eine sehr gute Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte über das Thema der Nordlichter]
- A-2-5 Das Aussterben der Dinosaurier vor 65 Millionen Jahren
- Das Ende der Dinosaurier - <http://www.dinosaurier-interesse.de/web/Endeki-druck.html>
 - Dinosaurier - <http://de.wikipedia.org/wiki/Dinosauriergh>
 - Vulkane oder ein Meteorit – was löschte die Dinosaurier aus?
<http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/dinosaurier-sterben-asteroid-verstaetr-vulkanismus-a-1055789.html>
 - Darum sind die Dinosaurier wirklich ausgestorben
<https://www.welt.de/wissenschaft/aeticle157231169/Darum-sind-die-Dinosaurier-wirklich-ausgestorbren-htm>

R-2-3

R-2-2/R-2-3